

Sur une nouvelle espèce du genre *Niphargus* de la Turquie – *Niphargus turcicus* n.sp. (Amphipoda, Niphargidae)

Stoitze ANDREEV, Lubomir KENDEROV

ANDREEV S., KENDEROV K. 2012. Sur une nouvelle espèce du genre *Niphargus* de la Turquie – *Niphargus turcicus* n.sp. (Amphipoda, Niphargidae). – *Historia naturalis bulgarica*, **20**: 47-56.

Abstract. A new species of Amphipoda, Niphargidae – *Niphargus turcicus* n.sp. is described in the present study. Found in two caves in the Northern part of Central Turkey, the new species doubtlessly belongs to the group “*stygius-puteanus*” (Straškraba, 1972) judging from the structure and form of gnathopods 1, 2, pereopod 3-7, number of bristles on the internal lobus of maxilla 1, and the general look of telson. It differs from all species of the “*stygius-puteanus*” group by the extremely strongly developed uropod 1, which is equal in length to the differential uropod 3. *N. turcicus* is most similar to the species *N. costozıze* (Schellenberg, 1936) and *N. kerameri* (Schellenberg, 1936) of the “*stygius-puteanus*” group. The differences are established in coxal plates, which are wider than long in males, the telson’s structure and chaetotaxy, and the uropod 1. The new species differs from both species in the relatively short dactylus of pereopod 3-7.

Key words: Amphipoda, Niphargidae, *Niphargus*, new species, caves, Kastamonu, Turkey.

Introduction

Actuellement de la famille Niphargidae en Turquie sont connus deux genres – *Niphargus* et *Foroniphargus* et onze espèces, dont du territoire de la Turquie sept espèces du genre *Niphargus*. La plupart des espèces sont connues seulement de locus typicus ou des régions limitées.

Le premier mention du genre *Niphargus* en Turquie et due à SCHELLENBERG (1933), qui signale la présence d’une nouvelle sousespèce *Niphargus aquilex tauri* dans la montagne Taurus au Sud-Est de la Turquie.

En 1950 S. KARAMAN a décrit deux espèces - *N. orientalis* provenant des eaux souterraines de la côte occidentale de l’Asie Mineure – les Dardanelles et *N. anatolicus* d’Emirgan au bord Sud de la Mer Marmara.

Plus tard paraissent les nouvelles reprises D’ALOUF (1972, 1973, 1977), KARAMAN G. (1973, 1985, 1986, 1992), Akbulut (2001) et Fişer et al. (2009), qui enrichissent considérablement les connaissances sur la répartition du genre *Niphargus* en l’Asie Mineure.

En 2008 Dr P. Beron du Musée National d’Histoire Naturelle à Sofia et Dr Milena Nikolova de l’Institut de biodiversité et de recherches sur les écosystèmes ont été invités par les spéléologues turques du club Anadolu Speleogji Grubu de participer à l’expédition de l’étude des grottes de Kure Mountains Milli park dans les montagnes Pontiennes (Prov. Kastamonu).

Au cours de cette expédition parmi les autres matériaux ils ont recueilli quelques exemplaires d'une *Niphargus*, appartenant à une nouvelle espèce. La description de cette nouvelle espèce fait l'objet de la présent note.

Nous sommes reconnaissants au Dr P. Beron et Dr M. Nikolova d'avoir bien voulu nous confier cet intéressant matériel.

Niphargus turcicus n.sp.

Matériel étudié

Les *Niphargus* étudiés sont habitants des eaux souterraines des deux grottes situées au Nord de la Turquie Centrale pas loin du bord de la Mer Noire. La description de la nouvelle espèce se fonde sur l'examen de quatre individus mâles, six individus femelles et cinq juv.

Stations:

1, Kastamonu Prov., Pinarbaşı, Distr. Milli park Küre Dağları, Eşçukuru Cave 2 . 14 07 2008, P. Beron leg. 3 ♂, 3 ♀, 3 juv.

2. Kastamonu Prov. Pinarbaşı, Corma Tepl. Cave 2. 18 07 2008 M. Nikolova leg. 1 ♂, 3 ♀, 2 juv.

Les préparations microscopiques de holotype et des paratypes sont déposées dans les collections du Musée National d'Histoire Naturelle à Sofia.

Description

Holotype – un mâle adulte, ayant 35 mm. de longueur, disséqué et préparé en glycérine gélatinée. Paratypes – 3 exemplaires mâles, 6 exemplaires femelles et 5 juv., dont la taille des mâles varie de 18 à 32 mm. et des femelles de 16 à 23 mm.

Caractères somatiques: corps très fin et grêle, fortement allongé. Rostrum absent. Les lobes céphaliques latéraux relativement courts et arrondis. Mérosomites et urosomites avec une petite épine dorsolatérale. Les plaques coxales 1-4 (Fig. 2. A, C. Fig.3. B, C) sont rectangulaires, plus larges que hautes. Les bords marginaux pourvus de fines épines. Plaques coxales de péréiopodes 5, 6 (Fig. 3, E, F) beaucoup plus larges que hautes. Les bords inférieures échancrés. Péréiopode 7 (Fig. 3, F) avec plaque coxale en forme ovoïde irrégulière. Plaques épimérales (Fig. 4, A) 2 et 3 largement arrondies. Les bords antérieurs et postérieurs garnis de courtes soies. L'angle postero-inférieur de la première épimère à peu près droit.

Appendices: Antenne 1 (Fig. 1 A) relativement courte et ne dépasse pas 1/3 de la longueur du corps. Le pédoncle constitué de trois articles, dont le premier est très robuste et plus longue que le deuxième et le troisième. Le troisième est plus courte que le deuxième. Flagelle principal formé de 32 articles. Aesthetasces manquent. Les articles armés distalement de 2-3 soies courtes. Le flagelle accessoire biarticulé n'atteint pas la longueur des articles 1 et 2 du flagelle.

Antenne (Fig. 2, A) dépasse la moitié de l'antenne 1. Le pédoncule est deux fois et demi plus long que le flagelle. Il est constitué de 5 articles dont le quatrième et le cinquième sont plus longs que les articles 1, 2, 3. Ils ne dépassent pas une troisième part du quatrième article. L'article trois est garni d'une rangée de longues épines. Les articles 4 et 5 armés de six groupes de longues soies et d'épines. Le flagelle composé de 9-10 articles garnis distalement de longues soies et d'épines et d'un groupe de 3-4 fines épines subdistales.

Labrum – normal, plus long que large.

Labium (Fig. 1, C) avec lobes internes plus courts que les lobes externes. Les bords des lobes sont recouverts de cils très fins et courts. Les angles latéraux sont prolongés.

Mandibulle (Fig. 1, B): Article 2 de la palpe mandibulaire moins de deux fois plus longue que le premier. Les articles 2 et 3 subgaulx. Le bord interne de l'article basal avec 5-6 épines, dont

Fig. 1. *Niphargus turcicus* sp. n. mâle, holotype: A – flagellum accessoire de l'antenne 1; B – mandibule gauche et bords tranchants – gauche et droite; C – labium; D – maxille 1; E - maxille 2; F – maxillipède

les deux premières sont plus longues que l'article. Bord interne du deuxième article avec deux rangées de longues épines. Le troisième article porte près de son angle apical-interne un groupe de longues E – épines; bord marginal interne garni d'une rangée de 24 courtes D – épines; La surface externe garnie de 9-10 longues A – soies. La partie dorsale porte cinq groupes de 1 à 4 B – épines. La pars incisiva et lacinia mobilis différentes chez les deux mandibules. Pars incisiva gauche avec 4 dents; droit – 9 dents. Lacinia mobilis gauche avec 8 fines dents; droit - 5 dents. Entre lacinia mobilis et pars molaris il y a une rangée de 9 épines pectinées.

Maxille 1 (Fig. 1, D): Lobe interne plus court que lobe externe garni de 5-6 longues épines à l'angle distal. Bord interne du lobe pourvu de très fines courtes soies. Lobe externe avec 6 fortes épines unidentées. La palpe biarticulée est un peu plus longue que le lobe externe. Le deuxième article à peu près deux fois plus long que l'article basal. Bord distale armé d'un groupe de longues épines, dont quelques uns atteignent la longueur de l'article.

Maxille 2 (Fig.1, E) composé de deux endites, L'interne est un peu plus court et porte au bord distal un grand nombre de fines longues épines, dont les premières 4-5 sont plus fortes. Le bord interne armé d'une rangée de fines soies. Dans la partie subdistale se trouvent 9-10 plus

Fig. 2. *Niphargus turcicus* sp. n. mâle, holotype: A – gnathopode 1; B – angle palmaire de Gp 1; C – gnathopode 2; D – angle palmaire de Gp 2.

Fig. 3. *Niphargus turcicus* sp. n. mâle, holotype: A – antenne 2; B – Périopodes 3; C – Périopodes 4; D – Périopodes 5; E – Périopodes 6; F – Périopodes 7.

Fig. 4. *Niphargus turcicus* sp. n., mâle, holotype: A – plaques épimerales; B – rétinales; C – uropode 1; D – uropode 2; E – uropode 3; F – telson.

Fig. 5. *Niphargus turcicus* sp. n., holotype.

fortes épines. L'endite externe à bords latéraux parallèles est garnie sur son bord distal, d'une rangée de longues épines. Le bord externe avec de très fines soies.

Maxillipède (Fig. 1, E): Lobe interne plus court que le premier article et porte 5 fortes épines et quelques épines distale. Son bord interne subdistale est armé de longues épines. Le lobe externe dépasse la moitié du deuxième article de la palpe et porte 6 longues épines dans la partie apicale et de fins cils subapicalement. Dans la partie apicale se trouvent encore six fortes épines et 12 dents sur le bord interne. Le premier article de la palpe glabre. Second article plus long avec quelques longues épines au bord externe et distale et une rangée d'épines sur le bord externe. Le troisième article porte une rangée de très longues épines distales et un groupe d'épines subdistales. Le bord interne pourvu de longues épines.

Gnathopodes – différents.

Gnathopode 1 (Fig. 2, A, B) – plus haute que large. Basipodite robuste et pourvu de très longues épines et de soies sur ses bords qui dépassent la largeur de l'article. Distalement avec un groupe de longues soies. Les articles ischial et mérale garnis de touffes de longues soies subdistales. Carpopodite triangulaire avec deux groupes d'épines sous le bord dorsal et un groupe subdistal. Le bord marginal postérieur de propodite garni de 9 groupes de soies longues. Le bord marginal palmaire faiblement oblique et garni d'une rangée de longues fines épines. L'angle palmaire oblique et avec une forte épine accompagnée de trois plus courtes. Le bord marginal de dactyle porte 8 groupes de deux soies.

Gnathopode 2 (Fig. 2, C, D) plus grand que le premier, aussi large que long. Basipodite plus long que l'article ischiale et mérale. Le bord postérieur de l'article porte deux groupes de longues soies et un groupe de soies subdistales. L'article ischiale avec une touffe d'épines subdistales. L'article mérale avec une rangée de longues épines sur son bord inférieur. Carpopodite trapézoïdale avec une touffe d'épines distales et de groupes de longues épines à son angle postéro-inférieur. Le bord antérieur du propodite présente 4 groupes de 3 à 6 longues soies. Le bord postérieur pourvu de 12-13 groupes de fines longues soies.

Le margin inférieur armé d'une rangée de longues et courtes épines et soies. Angle palmaire oblique. Il est garni d'une forte longue épine et de deux plus courtes. Le bord marginal du dactylus armé de 12-13 groupes de 1 à 3-4 soies.

Périopodes 3-7 (Fig 3. B, C, D, E, F). Périopode 3 plus long que Pp 4. Ils sont moins longs que Pp 5, 6, et 7, dont le cinquième et plus court que Pp 6 et 7. Les derniers deux sont à peu près subégaux. Les bords antérieurs et postérieurs de périopodes 3 et 4 purvus de trois à quatre groupes de soies et d'épines longues qui dépassent la largeur des articles. Les bords antérieurs et postérieurs de périopodes 5, 6 et 7 garnis de fortes épines qui n'atteignent pas la largeur des articles. Les propodites des périopodes 3-7 purvus d'une rangée des touffes de trois à cinq fortes épines. Les dactyles des périopodes 3-7 sont relativement courts, surtout chez le périopode 3, qui est trapu.

Pléopodes (Fig. 4, B) – avec deux rétinales. Les branches des pléopodes constituées de 12 à 14 articles.

Uropode 1 (Fig. 4, 1, C) fortement développé, très long, à presque la même longueur que le troisième uropode. Le pédoncle dépasse deux fois et demi la longueur de la branche interne. Dans sa partie dorso-laterale avec 14 fortes épines et 6 épines dorso-médiales. Le branche interne garnie de 11 groupes d'épines. La branche externe à peu près trois fois plus courte que la branche interne et pourvue de 4 groupes d'épines.

Uropode 2 (Fig. 4, D) - Le pédoncle très robuste. Le branche interne et le pédoncle subégaux. Il est garni de trois groupes d'épines dorsolaterales et un groupe de 8 épines subdistales dont deux plus fortes. La branche externe deux fois plus courte que la branche interne est pourvu de deux groupes d'épines sur le margine dorsale et de trois fortes épines distales.

Uropode 3 (Fig. 4, E) - différencié. Le pédoncle très court. L'article basale de branche interne a peu près deux fois plus longue que l'article distale et armé de 11-12 groupes de très courtes épines. L'article distale avec 6 groupes de courtes épines. La branche externe trois fois plus court que le premier article de la branche interne.

Telson (Fig. 4, F) un peu plus large que long. Les bords des lobes sont convergents. Il est fendu jusqu'à $\frac{2}{3}$ de sa longueur. Les deux lobes avec trois relativement courtes épines distales. Les bords externes des lobes garnis de 4-5 courtes, fortes épines et deux fines soies plumées. Les bords internes pourvus de deux courtes épines. A la base de deux lobes il y a 4-5 épines.

Différences sexuelles femelles. Le corps des exemplaires femelles plus trapu que chez les mâles. Antenne 1 relativement plus longue atteint à peu près la moitié de la longueur du corps. Les plaques coxales beaucoup plus hautes que larges. Les gnathopodes 1 et 2 semblables et plus faible armé des épines et des soies. Les bords inférieurs du dactylus pourvus de cinq groupes de deux soies. Les articles des périopodes 3 – 7 avec des groupes de longues épines et soies. Périopodes 3,4 avec longues dactylus. Les branches internes et externes des uropodes 1, 2 subégaux. Les uropodes 3 n'est sont pas différenciés. Les deux lobes du telson garnis de trois, quatre plus fortes épines distales.

Affinités et différences. La nouvelle espèce *Niphargus turcicus* n.sp. selon certains caractères spécifique comme les gnathopodes 1 et 2, lobe interne de la maxille 1 avec 5 épines à l'angle apical, différenciation de l'uropode 3 approche de les espèces du groupe *stygius- puteanus* (STRASCRABA, 1972). Ce groupe a fait l'objet de la recherche et de l'analyse de la part de nombreux spécialistes comme SCHELLENBERG (1933, 1936), D'ANCONA (1942), KARAMAN S. (1950, 1952, 1954), KARAMAN G. (1993), Sket (1974), FIŠER, SKET, STOCH (2006).

On a constaté que dans ce groupe il y a une très grande variabilité des caractères spécifiques comme la forme et la relation de gnathopodes 1 et 2, la structure et la chaetotaxie du telson, les variations chez les périopodes et les uropodes. Un des caractères qui distingue la nouvelle espèce de toutes les autres espèces du groupe *stygius- puteanus* est l'uropode 1 du mâle qui est très fort développé et à peu près subégal avec troisième uropode différencié. Par la conformation

des gnathopodes 1 et 2, par la forme du telson et par le nombre d'épines sur lobe interne de la maxille 1 *Niphargus turcicus* se rapproche des espèces *Niphargus costozze* Schelenberg, 1936 et *Niphargus krameri* Schelenberg, 1936, mais la nouvelle espèce en diffère de l'espèce *N. costozze* d'abord par les gnathopodes 1 et 2 différents, par la forme et la chaetotaxie du telson et par plaques coxales plus larges que hautes.

D'autre part elles se distinguent nettement de *N. krameri* par les dactyles des périopodes mâles très courts et trapus chez *N. turcicus*, des épines courtes du telson, et par plaques épimerales arrondies.

Référence

- AKBULUT M., SEZGIN M., ÇULHA M., BAT L. 2001. On the occurrence of *Niphargus valachicus* Dobreaanu et Manolache, 1933 (Amphipoda, Gammaridae) in the Western Black Sea Region of Turkey. – Turkish Journal of Zoology, **25**: 235-239.
- ALOUF N. 1972. Description d'un nouvel amphipode Gammaridé des eaux souterraines du Liban. *Niphargus nadarini* n. sp. – Annales de spéléologie, **27**: 547-558.
- ALOUF N. 1973. Biotope et description de *Niphargus altagabizi* n.sp., Amphipode Gammaridé souterrain du Liban. – International Journal of Speleology, **5**: 49-63.
- D'ANCONA U. 1942. – I *Niphargus* italiani. Tentativo di valutazione critica delle minori unità sistematiche. – Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie biologica, **4**: 1-125.
- FIŞER C., ÇAMUR-ELIPEK B., ÖZBEK M. 2009. The subterranean genus *Niphargus* (Crustacea, Amphipoda) in the Middle East: a faunistic overview with descriptions of two new species. – Zoologischer Anzeiger, **248**: 137-150.
- FIŞER C., SKET B., STOCH F. 2006. – Distribution of four narrowly endemic *Niphargus* species (Crustacea: Amphipoda) in the western Dinaric region with description of a new species. – Zoologischer Anzeiger, **245**: 77-94.
- KARAMAN G. 1973. XXXIV Beitrag zur Kenntnis der Amphipoden. Neubeschreibung der Art *Niphargus tauri* Schellenberg 1933 (Gammaridae) aus dem Taurus Gebirge, Klein Asien. – Crustaceana, **24** (3): 275-282.
- KARAMAN G. 1985. *Foroniphargus pori*, New genus and species of Family Niphargidae (Contribution to the knowledge of Amphipoda 152). – Poljoprivreda i šumarstvo, **31** (4): 51-66.
- KARAMAN G. 1986. First discovery of Genus *Niphargus* Sch. in Iraq, Israel and adjacent regions, with description of *Niphargus itus* new species (Fam. Niphargidae). (Contribution to the knowledge of Amphipoda 153). – Poljoprivreda i šumarstvo, **32** (1): 13-36.
- KARAMAN G. 1992. New data on four subterranean species of the suborder Gammaridea from Near East region. – Glasnik prirodnačkog muzeja u Beogradu. B., **47**: 75-89.
- KARAMAN G. 1998. First discovery of the Family Niphargidae (Gammaridea) in Iran. (Contribution to the Knowledge of the Amphipoda 234). – Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, **12**: 9-22.
- KARAMAN S. 1950. Die Amphipoden Kleinasiens. I. Teil – *Niphargus*. O nekim Amphipodima – Isopodima Balkana i o njihovoi sistematici. – Posebna Izdania. Odeljenje prirodno-matematičkih nauka. Srpska Akademija Nauka, **163**: 33-42.
- KARAMAN S. 1952. Das Subgenus *Stygoniphargus* in Slovenien und Kroatien. – Poseban otisak iz 25. knjige Prirodoslovnih istraživanja. Jugoslovenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. Zagreb, **25**: 5-38.
- KARAMAN S. 1954. Die Niphargiden des slovenischen Karstes, Istriens sowie des benachb. Italiens. – Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, Skopje, **2** (8-9): 151-180.

- RUFFO S. 1953. Studi di Crostacei Anfipodi XXXVIII. Nuovi *Niphargus* (Amphipoda Gammaridae) della Venezia Tridentina. – Studi Trentini di Scienze Naturali, **30** (2): 115-127.
- SCHELLENBERG A. 1933. Weitere deutsche und ausländische Niphargiden. – Zoologischer Anzeiger, **102**: 22-33.
- SCHELLENBERG A. 1935. Schlüssel der Amphipodengattung *Niphargus* mit Fundortangaben und mehreren neuen Formen. – Zoologischer Anzeiger, **111**: 204-211.
- SCHELLENBERG A. 1936. Bemerkungen zu meinem *Niphargus*-Schlüssel und zur Verbreitung und Variabilität der Arten, nebst Beschreibung neuer *Niphargus*-Formen. – Mitteilungen des Zoologischen Museums in Berlin, **22** (1): 1-30.
- SKET B. 1974. *Niphargus stygius* (Schiödte) (Amphipoda, Gammaridae) – Die Beschreibung des Genotypus, Variabilität, Verbreitung, und Biologie der Art I. – Biološki vestnik, Ljubljana, **22**: 91-103.
- STOCH F. 1998. Revision of the *Niphargus stygius* – group in Venetia and Trentino (Northeastern Italy) with description of three new species. (Crustacea Amphipoda, Niphargidae). – Bolletino Museo Civico di Storia naturale Verona, **22**: 229-274.
- STRAŠKRABA M. 1972. Les groupements des espèces du genre *Niphargus* (sensu lato) – Actes du I-er colloque international sur le genre *Niphargus* 15-19 aprile 1969. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Serie **5**: 85-90.

Reçu le 23.11.2011

Adresses des auteurs:

Stoitze Andreev, Musée National d'Histoire Naturelle à Sofia, Boul. Tzar Osvoboditel 1, 1000 Sofia, Bulgarie, e-mail: stoitze@abv.bg

Lubomir Kenderov, Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, Faculté de Biologie, Département de Hydrobiologie Générale et Appliquée, 8 Dragan Tzankov Boul., 1164 Sofia, Bulgarie, e-mail: lubomir.kenderov@gmail.com

Върху един нов вид от род *Niphargus* от Турция – *Niphargus turcicus* n.sp. (Amphipoda, Niphargidae)

СТОИЦЕ АНДРЕЕВ, ЛЮБОМИР КЕНДЕРОВ

(Резюме)

Дава се описанието на нов вид от разред Amphipoda, сем. Niphargidae – *Niphargus turcicus* n.sp. Новият вид е описан от две пещери в северната част на Централна Турция. Новият вид показва сходство с видове от групата “*stygius-puteanus*” (Strascraba, 1972) по структурата и формата на гнатопод 1,2, переопод 3-7 и по оформлението на максила 1 и телсона. Различава се от всички видове в групата по изключително силното развитие на уропод 1, който достига дължината на уропод 3. *N. turcicus* е близък до вида *N. costozze* (Schellenberg, 1936) и *N. krameri* (Schellenberg, 1936) от групата “*stygius-puteanus*”. Установяват се различия в коксалните пластинки, които са по-широки, отколкото дълги при мъжките екземпляри, телсона, и уропод 1. Новият вид се различава и със сравнително късия дактилус на переопод 3-7.